

5

DOI: 10.5281/zenodo.14335108

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

HAMEL, Marcio Renan. O Ensino do Direito na Alta Modernidade: Pensar Dogmaticamente é em Si uma Reflexão Crítica. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 1, n. 3, p. 73-92, set./nov. 2024.

Recebido em: 07/09/2024

Aprovado em: 17/09/2024

O ensino do direito na alta modernidade: pensar dogmaticamente é em si uma reflexão crítica

Legal Education in High Modernity: Dogmatic Thinking as a Critical Reflection

Marcio Renan Hamel¹

Universidade de Passo Fundo (UPF/RS)

 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7974769978772276>.

 E-mail: marcio@upf.br.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 SOBRE O ENSINO DO DIREITO. 3 PERSPECTIVAS PARA UMA PEDAGOGIA JURÍDICA A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA. 4 A FUNÇÃO DA FILOSOFIA DO DIREITO PARA UM PENSAR CRÍTICO NO CAMPO DOGMÁTICO. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Uff/RJ; Mestre em Desenvolvimento pela Unijui/RS; Graduado em Direito e Filosofia pela UPF/RS; Professor do PPGDireito UPF/RS.

RESUMO:

A educação jurídica contemporânea enfrenta desafios impostos pela prevalência do pensamento dogmático e normativista no ensino do Direito. Este estudo analisa a relevância da Filosofia do Direito como instrumento crítico e emancipador capaz de romper com paradigmas tradicionais e propor uma abordagem humanista para a formação de juristas. A partir da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e da teoria da ação comunicativa de Habermas, investiga-se a possibilidade de transformar o Direito em um instrumento de inclusão social e justiça. Destaca-se a necessidade de práticas pedagógicas que promovam a reflexão crítica, o diálogo interdisciplinar e a reconstrução epistemológica do ensino jurídico. Conclui-se que uma Filosofia do Direito crítica pode contribuir significativamente para a formação de juristas comprometidos com a transformação social e a superação das desigualdades em contextos marcados por racionalidades instrumentais e exclusões sistêmicas.

Palavras-chave:

Ensino jurídico; Filosofia do Direito; Teoria Crítica; Habermas; Educação emancipadora.

ABSTRACT:

Contemporary legal education faces challenges imposed by the prevalence of dogmatic and normative thinking in legal teaching. This study analyzes the relevance of Philosophy of Law as a critical and emancipatory tool capable of breaking with traditional paradigms and proposing a humanistic approach to jurist training. Based on the Critical Theory of the Frankfurt School and Habermas's theory of communicative action, the research investigates the possibility of transforming law into an instrument of social inclusion and justice. It highlights the need for pedagogical practices that foster critical reflection, interdisciplinary dialogue, and the epistemological reconstruction of legal education. It concludes that a critical Philosophy of Law can significantly contribute to the formation of jurists committed to social transformation and overcoming inequalities in contexts marked by instrumental rationalities and systemic exclusions.

Keywords:

Legal education; Philosophy of Law; Critical Theory; Habermas; Emancipatory education.

1 INTRODUÇÃO

Ao despontar a terceira década deste século XXI, o pensamento jurídico ainda se caracteriza fortemente pelo excesso de dogmatismo, pelo formalismo e, principalmente, por um pretensioso modelo de cientificidade sustentado por um discurso liberal-individualista, o qual se encontra em franco processo de decadência teórica. Também se reconhece, com grande convicção, que as antigas fundamentações jusfilosóficas do Direito, o jusnaturalismo (seja a escola antiga ou moderna do Direito Natural) e o positivismo jurídico (esse principalmente pelo normativismo de Hans Kelsen) não conseguem mais ofertar uma concepção de Direito que se mostre atualizada frente às atuais e latentes desigualdades sociais das sociedades contemporâneas, ainda que a matriz positivista prevaleça como norteadora do pensamento jurídico contemporâneo.

A partir desse contexto, torna-se premente a necessidade de se (re)pensarem os paradigmas jurídicos, sobretudo o positivismo, em uma era quando a velocidade dos acontecimentos globais transcorrem de forma extremamente rápida, como por exemplo as movimentações do capital, as mudanças nas relações de emprego, a transnacionalização dos mercados, os inovadores processos de produção e regulação social, tudo como decorrência do atual receituário neoliberal, onde a proposta de um Estado mínimo (menos Estado e mais mercado) se faz presente.

Com isso, faz-se evidente que, cada vez mais, a Filosofia do Direito possui um papel meritório, não coadjuvante, como disciplina capaz de *desalienar* o Direito do seu arraigado dogmatismo jurídico com vistas a transformá-lo em um agente emancipador da pessoa humana. Isso, efetivamente, desde a posição teórica assumida na proposta do presente estudo, pode ser realizada por meio de uma Filosofia do Direito crítica. Nesse sentido, torna-se necessário rever as grandes correntes filosóficas existentes ao longo da História da Filosofia, a fim de se vislumbrar o fundamento teórico para uma Filosofia crítica, podendo-se constatar, primeiro, a existência de um conceito “metafísico” de Filosofia (Platão, Aristóteles, Kant e Hegel) e, em segundo, um conceito “não metafísico” de Filosofia (Marx, Nietzsche, Heidegger e Wittgenstein) conforme expõe Dalbosco (2003, p. 42-44).

A partir de um dos conceitos de Filosofia, o presente estudo buscará apontar a possibilidade de uma Filosofia do Direito crítica capaz de assegurar uma educação reflexiva e emancipadora revendo, assim, o próprio papel da Filosofia e, de forma especial, da Filosofia do Direito na pós-modernidade². Também se abordará a necessidade de uma relação pedagógica que, em si, contenha um caráter emancipatório, ressaltando-se, dessa forma, a

² No que diz respeito ao conceito de “pós-modernidade” é necessário destacar que, para Habermas, a modernidade é um projeto inacabado, especialmente, pelo fato de que, segundo o filósofo alemão, as promessas da modernidade não foram cumpridas, principalmente, os anseios e projetos do Iluminismo. A ressalva é perspicaz pelo fato de que se irá trabalhar o presente texto a partir da filosofia de matriz habermasiana. Em relação às contradições da modernidade ver: HABERMAS, Jürgen. *O discurso filosófico da modernidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2002; HABERMAS, Jürgen. *Ensayos políticos*. Barcelona: Península, 1997.

importância da Filosofia do Direito para uma educação emancipadora em meio a um contexto marcado por um ensino jurídico tão-somente dogmático e essencialmente conservador.

Tais empreendimentos, desde o olhar do presente estudo, são possíveis de ser trabalhados a partir, então, do desenvolvimento de uma Teoria Crítica. Para tanto, parte-se de um conceito “não metafísico” de Filosofia, por meio das obras dos filósofos alemães da chamada “Escola de Frankfurt”, entre os quais se destacam os trabalhos de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e, atualmente, Jürgen Habermas, cuja obra orienta a presente investigação. Junto ao projeto de Habermas, a partir da proposta da Teoria da Ação Comunicativa, a presente exposição está dividida em três momentos, quando, ao início, buscar-se-á mostrar ao leitor as características do pensamento filosófico-jurídico e do ensino jurídico no Brasil, seguindo-se de uma abordagem acerca das origens do pensamento crítico, findando-se com a análise sobre o papel da Filosofia enquanto Filosofia do Direito.

2 SOBRE O ENSINO DO DIREITO

Ao acadêmico que inicia um curso de Direito, inicialmente, irá se deparar com um rol de disciplinas ao qual se denomina “núcleo propedêutico”³ ou “teórico-formativo”, isto é, núcleo preliminar, preambular, o qual irá prepará-lo ao enfrentamento da sequência da grade curricular, gize-se, de cunho normativista. Neste núcleo introdutório, encontra-se a Filosofia do Direito e a Teoria Geral do Direito, como pilares teóricos do pensamento jurídico, ambas com um importante e desafiador papel no que diz respeito ao ensino jurídico.

Importante e desafiador pelo fato de que o ensino jurídico no Brasil, ao longo do último século, mostrou-se fiel a um ensino de Direito de postura essencialmente dogmática, formalista, reducionista e alienante, deturpando a possibilidade da realização de uma análise filosófica do fenômeno jurídico, a partir de um raciocínio crítico voltado à garantia da efetivação dos direitos humanos e de justiça social. Fazer do Direito um conhecimento reduzido, legalista e despreocupado com a realidade social, é distanciar-lo, cada vez mais, dos conflitos sociais colocando-o em uma posição metódica e supostamente neutra à realidade, restringindo-se a ver tão-somente a prescrição normativa como algo absolutamente verdadeiro. Em relação ao ensino jurídico,

é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando se fala em Ciência do Direito, no sentido do estudo que se processa nas Faculdades de Direito, há uma tendência em identificá-la com um tipo de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do profissional (o juiz, o advogado, o promotor) no desempenho imediato de suas

³ Conforme definição do dicionário, “propedêutica” significa “ensino preparatório. Foi assim que Platão chamou o ensino das ciências especiais (aritmética, geometria, astronomia e música), relativamente à dialética (Rep., VII, 536d). Ainda hoje se dá esse nome à parte introdutória de uma ciência ou de um curso que sirva de preparação a outro curso”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 800-801.

funções. Na verdade, nos últimos 100 anos, o jurista teórico, por sua formação universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização, fechada e formalista (Ferraz Júnior, 2003, p. 48).

Note-se que o reparo que ora se buscará opor à matriz positivista do modo de produção do Direito, não é em si um desprezo pela normatividade, mas sim, uma análise da (des)funcionalidade do positivismo jurídico contemporâneo em relação aos inúmeros anseios e injustiças sociais aos quais o Direito hodierno não consegue apontar soluções jurídicas satisfatórias. Há, pois, a necessidade de se (re)pensar um Direito de cunho humanista, que esteja preocupado com as desigualdades sociais e com uma aplicação justa das normas jurídicas, a fim de que o próprio Direito se traduza na voz dos oprimidos e não da minoria dominante, por meio de uma produção jurídica cega para a realidade e, muitas vezes, conivente teoricamente com o modelo capitalista, ratificando a exclusão e as desigualdades sociais dos mais pobres.

Nesse contexto, estão inseridas a Filosofia do Direito e a Teoria Geral do Direito, como disciplinas preparatórias, mas com grande relevância epistemológica já ao início do curso de Direito. Pensa-se aqui que duas são as principais dificuldades: primeiro, a própria prática pedagógica escolhida pelo docente para o ensino da Filosofia do Direito e, segundo a necessidade de se construir um pensamento filosófico-jurídico crítico, capaz de reavaliar a matriz positivista por meio de um pensamento humanista, portanto, contrário às postulações da referida escola jusfilosófica.

A ineficiência do positivismo jurídico se encontra não só na problemática da (in)eficácia dos direitos humanos fundamentais, mas também na incapacidade de instrumentalizar a construção de uma sociedade mais justa e democrática, principalmente, no caso do Brasil, um país de modernidade tardia tipicamente periférico onde as desigualdades sociais são muitas e largamente desproporcionais.

Por esses motivos, uma Filosofia do Direito que se proponha “crítica”, deve enfrentar tais dificuldades repensando a dogmática lógico-formal, proporcionando, primeiramente, uma educação emancipadora, o que implica uma prática pedagógica *desalienadora* e, em segundo, uma possibilidade de operar uma metamorfose social, de maneira que,

a crise que mais de perto se estará a discutir é aquela referente à eficácia do direito, pois de nada adianta pensar-se no direito como regra de *dever-ser* (*Sollen*) isolada do *ser* (*Sein*), na medida em que a distância entre os altiplanos das normas protetivas de direitos fundamentais da pessoa humana se encontram impossibilitadas de serem colocadas a serviço da maior parte da população, e na mesma medida em que as próprias políticas públicas se convertem em ações episódicas incapazes de perpetrar seus efeitos práticos, produtores de justiça social, sobre a vida do mais mortal dos homens (Bittar, 2005, p. 8-9).

O tecnicismo cego da dogmática jurídica revela de forma natural um ideal de sociedade liberal-burguesa, na qual a “inclusão do outro” – para utilizar uma expressão de Habermas – não está na pauta do Estado Democrático de Direito, preocupado tão-somente com as elites. Essa postura jurídica é típica de sociedades capitalistas, em que a dominação é realizada pela técnica jurídica, garantidora da ordem e pretensamente científica.

O positivismo jurídico impõe, de certa forma, uma ideologia a partir da qual os interesses das classes dominantes se tornam evidentes. A defesa de uma postura jurídica científica normativista não permite a visualização de dados sociais, históricos e valorativos, reduzindo o Direito tão-somente à análise das normas jurídicas estatais em que há um claro benefício à ordem dominante, considerando-se que

a ideologia do positivismo jurídico é sempre muito interessante às classes dominantes, porque apregoa o cumprimento da ordem imposta pelo Estado, sem contestações. As classes burguesas dominam o Estado e estipulam por meio de leis estatais os seus interesses. Por isso a ideologia das classes dominantes começa a apregoar que todas as regras a serem seguidas pela sociedade deverão ser apenas as regras postas pelo Estado. Esta ideologia, chamada positivismo (a palavra positivismo vem de posto, ou seja, a lei imposta pelo Estado), não dá margem à contestação da ordem, sendo eminentemente conservadora e, portanto, favorável aos interesses burgueses (Mascaro, 2007, p. 41).

Ante a tal quadro, o ensino jurídico no Brasil há tempo se caracteriza por ser um ensino jurídico extremamente dogmático, formalista e reducionista, com exceções de raras academias, o que contribuiu – e ainda contribui – em muito para a formação de juristas apegados aos postulados mais ortodoxos do positivismo jurídico ainda voltados às categorias kelsenianas de purificação da ciência jurídica. Por isso, pensar uma nova matriz para o Direito pós-moderno implica (re)pensar uma Filosofia do Direito crítica, de cunho humanista, capaz de desencadear um processo emancipador em detrimento à racionalidade tecnoformal positivista.

Conforme expõe Corrêa (2002, p. 92), nota-se hoje claramente o predomínio do positivismo no pensamento e na cultura jurídica brasileiros, nos quais o ensino é manifestamente dogmático, codificado e formalizado, acabando por reduzir a ciência do Direito à ciência do direito positivo. Assevera ainda o autor que o ensino do Direito positivo desconhece as reais necessidades sociais restringindo-se apenas à análise da legalidade e da validade das normas, o que, entende-se, deve ser modificado por um pensamento jurídico crítico.

Dessa forma, deve-se buscar analisar e construir um pensamento filosófico-jurídico crítico para o Direito pós-moderno, que prime pela emancipação do homem e pelo (re)direcionamento da atual matriz jurídica dominante, o que não se pode fazer sem o retorno ao pensamento da filosofia alemã por meio da Teoria Crítica. É pelo esclarecimento que se

poderá transformar o Direito pós-moderno em um instrumento de justiça social, preocupado com a eficácia dos direitos humanos fundamentais e, principalmente, com a desmistificação do positivismo jurídico moderno, em prol da emancipação humana.

3 PERSPECTIVAS PARA UMA PEDAGOGIA JURÍDICA A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA

Para que se possa defender uma postura crítica da Filosofia do Direito, torna-se pertinente traçar breves considerações acerca do pensamento filosófico crítico da chamada “Escola de Frankfurt”, cujas origens do pensamento jurídico crítico se encontram. Tais considerações são de fundamental relevância, uma vez que a Teoria Crítica faz uma análise da própria trajetória da razão, a qual a partir do século XVI rumo ao esclarecimento.

Conforme destaca Bolzan (2005, p. 13-14), no século XVI, a razão rumo ao esclarecimento, quando se acreditava então que, se emancipada, criaria condições para aliviar a dor e o sofrimento humanos, dominando as forças da natureza e fazendo do homem o senhor absoluto do mundo. Dessa forma, com os pensadores modernos, surgiu uma racionalidade subjetiva, que acentua o privilégio da consciência no processo de esclarecimento (*Aufklärung*). Em meio ao sucesso desse modelo de racionalidade, alicerçado na subjetividade, tal categoria foi adquirindo conotações não previstas em seu projeto inicial, isto é, a eficiência do método científico perante a dominação da natureza e também de suas forças, configurou-se em subjugação do próprio homem.

Nesse contexto, a razão que antes procurava um ideal emancipatório para o homem, acabou se transformando num instrumento de repressão e de destruição das relações sociais, motivo pelo qual o pensamento frankfurtiano direciona severa crítica à razão subjetiva. A Teoria Crítica, representada pela Escola de Frankfurt, buscou, entre outros objetivos, a reabilitação da razão com vistas a um projeto emancipatório para o homem. Por isso, o nome “Escola de Frankfurt refere-se simultaneamente a um grupo de intelectuais e a uma teoria social. Em verdade, esse termo surgiu posteriormente aos trabalhos mais significativos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin e Habermas” (Freitag, 2004, p. 9).

Habermas, considerado o herdeiro intelectual do pensamento frankfurtiano, iria notar a subjugação do homem pela razão instrumental a partir da modernidade e apontar a necessidade da continuidade do projeto emancipatório de seus antecessores, principalmente Adorno e Horkheimer. Habermas, dessa forma, retomaria o debate em torno do conteúdo da obra de Adorno, Benjamin, Horkheimer e Marcuse, analisando-os criticamente segundo seu próprio projeto filosófico.

Dessa forma, o saber produzido pelo Iluminismo não levou à emancipação humana, mas à técnica e à ciência moderna, em que a razão manifestada é chamada “instrumental”,

por ser repressiva⁴. A razão individual de Kant, denominada “solipsismo metódico” ou “filosofia da consciência”, recebe a leitura da razão alienada nos escritos de Adorno e Horkheimer, por ter se desviado do seu projeto emancipatório, transformando-se em razão instrumental, guiada pelo controle totalitário da natureza e pela dominação dos homens. A razão moderna também assume uma conotação racionalista, posto que

a necessidade de aumentar a produção de riquezas, em torno da qual passa a girar a economia, bem como o fortalecimento do poder estatal, promovem uma vinculação entre as esferas da ciência, da tecnologia e da política para a manutenção da ordem social, a reprodução dos saberes instituídos e um aprendizado que gere resultados concretos. Sob o prisma da racionalidade científica instrumental se instaura um modo original de abordagem da realidade, pelo qual, com o método experimental, as ciências enveredam para a subjetividade do conhecimento, cujos pressuposto se inspiram no empirismo e no racionalismo modernos (Bolzan, 2006, p. 31).

De acordo com Nobre (2004, p. 38), a atitude crítica presente nos textos de Max Horkheimer, quando pretende explicar o funcionamento da sociedade, está presente na distinção que faz entre teoria tradicional e teoria crítica. A primeira em nome de uma pretensa neutralidade da descrição, resigna-se à forma histórica da dominação numa sociedade seccionada por classes, concepção que acaba ratificando como necessária a divisão social de classes.

Por sua vez, a Teoria Crítica busca eliminar as diferenças de classes no interior da sociedade, mostrando que os homens renovam com seu próprio trabalho uma realidade que os escraviza de forma crescente e os ameaça com vários tipos de misérias. Assim, a função do pensamento crítico torna-se clara, devendo expor as contradições sociais, o que a teoria tradicional não faz, e, concomitantemente, buscar a transformação da sociedade, posto que

a teoria crítica não tem, apesar de toda a sua profunda compreensão dos passos isolados e da conformidade de seus elementos com as teorias tradicionais mais avançadas, nenhuma instância específica para si, a não ser os interesses ligados à própria teoria crítica de suprimir a dominação de classe (Horkheimer, 1980, p. 154).

⁴ De acordo com Habermas, este tipo de racionalidade exige um tipo de ação que implica dominação, quer sobre a natureza ou sobre a sociedade, desvendando-se o conceito de “razão técnica” como “ideologia”, posto que a dominação é metódica, científica e calculante. Eis o novo tipo de dominação: crescente produtividade e crescente domínio da natureza. Se anteriormente, conforme o diagnóstico oferecido por Marx, a legitimação da dominação se encontrava intrinsecamente nas relações de produção, principalmente na compra pelo capitalismo da força de trabalho, hoje, a dominação não é mais como fora (tradicionalmente política), mas sim, não só mediante tecnologia, mas como tecnologia, cujo poder assume todas as esferas da cultura, bem como denunciado anteriormente pela primeira geração dos pensadores de Frankfurt. O desenvolvimento técnico-científico como legitimação da dominação, tendo o método científico como instrumento de dominação, cada vez mais eficaz, da natureza e do homem sobre os homens. Nesse sentido ver: HABERMAS, Jürgen. *Técnica e ciência como “ideologia”*. Lisboa/Portugal: Edições 70, s.d.

Em tal contexto, Habermas passaria a questionar o projeto positivista da razão e sua maneira de postular a verdade e a objetividade do conhecimento tão-somente em prol do método, escondendo-se, na razão instrumental, a capacidade de se manipularem as regras formais. O Estado moderno busca preservar o funcionamento da economia e, para tal, enfrenta dificuldades, tendo em vista que procura sempre maximizar ou otimizar lucros por meio de uma posição econômica que lhe seja favorável no mercado internacional, com ênfase ao atendimento do sistema produtivo, chegando ao modelo do Estado de bem-estar social (*Wohlfahrtsstaat*).

Habermas esforça-se para que o Estado volte a ser espaço de integração social e não um subsistema aliciado pelo sistema econômico, dirigido pelo princípio da acumulação do capital. Com isso, aponta em sua crítica que a razão emancipatória não está nas relações de trabalho conforme foi anteriormente localizada por Marx, mas sim, na intersubjetividade encarnada a partir da sua teoria do discurso.

Por isso, a solução apontada por Habermas passa pelo necessário abandono do paradigma da filosofia da consciência, proposto por Kant em sua teoria moral. O solipsismo metódico kantiano de uma razão monológica é substituído em Habermas por uma razão dialógica, intersubjetiva, mediada pelo consenso. De acordo com Freitag,

Habermas sugere, como alternativa, retomar o paradigma, já toscamente elaborado por G. H. Mead, Durkheim e Wittgenstein, mas insuficientemente explorado pelas ciências sociais, da razão comunicativa, da verdade processual, consensualmente estabelecida. [...] Razão e verdade deixam de ser conteúdos, valores absolutos universais, para serem definidos *formalmente* como procedimentos, isto é, regras de jogo, fixadas consensualmente. Seguindo a idéia piagetiana de descentralização, Habermas afirma que a razão e a verdade resultam da interação do indivíduo com o mundo dos objetos, das pessoas e da vida interior. Por isso a razão e a verdade só podem decorrer da organização social dos atores interagindo em situações dialógicas. A razão não tem, pois, sua sede no sujeito epistêmico, como queria Kant, nem no ser antropológico, ao mesmo tempo pulsional e *vernuenftig* (razoável), como imagina Marcuse, mas sim na organização subjetiva da fala. O que é razoável, para os indivíduos e a sociedade, brota, pois, de um consenso, resultante da comunicação dialógica. O conceito de razão só faz sentido enquanto razão dialógica (Freitag, 2004, p. 112).

Habermas entende que “ação” são aquelas manifestações simbólicas nas quais o autor assume uma relação, pelo menos, com um mundo (porém sempre com o mundo objetivo). Fica claro que Habermas distingue o modo pelo qual o sujeito atua instrumentalmente por meio de movimentos com que intervém no mundo e o modo pelo qual irá se expressar de forma comunicativa, por meio de movimentos que encarnam significados. Por isso, o conceito de ação implica o de comunicação:

um falante faz valer uma pretensão de validade suscetível de crítica entabulando com sua manifestação uma relação pelo menos com um <<mundo>> e fazendo uso da circunstância de que essa relação entre ator e mundo é em princípio acessível a um ajuizamento objetivo para convidar a seu oponente a uma tomada de postura racionalmente motivada. O conceito de ação comunicativa pressupõe a linguagem como um meio dentro do qual tem lugar um tipo de processo de entendimento em cujo transcurso os participantes, ao relacionarem-se com um mundo, colocam-se uns frente aos outros com pretensões de validade que podem ser reconhecidas ou postas em questão (Habermas, 1992a, p. 143).

No modelo de “ação comunicativa”, os sujeitos são concebidos em busca de uma compreensão desimpedida, ou seja, “ação comunicativa” é ação orientada para alcançar uma compreensão. Assevera Bolzan (2006, p. 99) que a ação comunicativa como coração da racionalidade comunicativa refere-se à interação realizada de modo intersubjetivo, tendo a linguagem como o mecanismo coordenador. O conceito de “ação comunicativa” circula diante do de interpretação, tendo o entendimento “dialógico” como forma de negociação na construção do consenso.

Num tempo em que a ciência e a tecnologia imperam, em que as ações humanas são pautadas pela racionalidade instrumental, fato que levou ao entendimento de Adorno e Horkheimer de que a razão não cumpriria o seu papel de emancipar a humanidade, Habermas concentra todos os seus esforços em, novamente, atribuir à razão o papel de oferecer respostas ao colapso da modernidade.

O modelo de “ação comunicativa” proposto por Habermas atribui aos sujeitos a competência da linguagem, ou, melhor dizendo, atribui a proposta de Wittgenstein dos “jogos de linguagem”, em que os sujeitos têm a capacidade de utilização desse sistema com o fim de coordenar a ação.

A partir dessa proposta teórica de Habermas, o presente estudo busca oferecer um modelo para se (re)pensar uma Filosofia do Direito crítica, de caráter emancipatório e apta a dialogar com a matriz positivista do modo de produção do Direito, a fim de que ele se torne instrumento de inclusão e de emancipação e não de redução do pensamento jurídico, tão-somente, à normatividade. Em relação à teoria crítica no Direito, há forte ligação com o pensamento crítico frankfurtiano.

A Teoria Crítica continua fornecendo elementos capazes de realizar a crítica social contemporânea. O ideal de emancipação presente na tradição do pensamento da Escola de Frankfurt é exemplo claro de que ainda há espaço para reflexões dessa natureza. Nesse sentido,

a educação pode ajudar a desenvolver a consciência política dos cidadãos, como o fortalecimento da capacidade administrativa e argumentativa das pessoas, viabilizando, dessa forma, o debate público de discussão e de deliberação dos interesses da sociedade civil,

para o exercício democrático efetivo de uma sociedade de direitos (Gomes, 2018, p.100).

Nota-se, dessa forma, que as teses e discussões acerca de uma Teoria Crítica no Direito, avolumam-se em torno também de uma perspectiva emancipatória, ou seja, da necessidade de tirar o homem da sua condição de alienado, aumentando o seu caráter participativo, o qual seja capaz de construir uma ordem social mais justa e humanista.

Nesse contexto, um dos pressupostos de produção de uma Teoria Crítica no Direito é o rompimento com o pensamento dogmático, em sua prática e em seu discurso, com vistas à formação de pensadores jurídicos críticos, capazes de reabilitar a razão, no sentido habermasiano, a fim de produzir um Direito não repressivo, de caráter emancipador e, reflexivamente, crítico.

Nessa seara, a Filosofia do Direito possui um papel fundamental, pois que está ao seu alcance a discussão e a recuperação da razão no campo jurídico, *desalienando* o Direito da sua matriz positivista, fechada, reducionista. É clara a função da Filosofia do Direito crítica, a qual deve ser uma filosofia libertadora e reflexiva, capaz de suprir o nihilismo da razão moderna.

A defesa da Escola da Exegese, ao início do século XIX, de que a lei se constituiria na única fonte do Direito e de que sua primazia seria a garantia dos indivíduos alcança o seu esfacelamento. Eis o contexto em que a Filosofia do Direito necessita atuar com veemência, na luta por uma epistemologia jurídica garantidora da igualdade, da liberdade, da emancipação e de uma democracia pluralista. Necessita-se, assim, de uma epistemologia jurídica contemporânea capaz de criar modelos de fundamentação e promover a discussão acerca das revoluções científicas.

Ante a necessidade de reflexão para (re)pensar os fundamentos e a estrutura do pensamento jurídico contemporâneo ocidental, é que o presente texto propõe uma leitura da teoria habermasiana, não propriamente em sua concepção de Filosofia do Direito⁵, mas a partir de uma investigação de auxílio da Teoria da Ação Comunicativa para a relação pedagógica no ensino filosófico-jurídico como um meio possível para uma educação emancipadora.

4 A FUNÇÃO DA FILOSOFIA DO DIREITO PARA UM PENSAR CRÍTICO NO CAMPO DOGMÁTICO

Exposto o contexto referente ao ensino jurídico, especialmente o contemporâneo, bem como as origens e os objetivos do pensamento da teoria crítica, passa-se à análise da

⁵ Para se vislumbrar a abordagem de uma Filosofia do Direito em Habermas, indica-se como referencial teórico a obra *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratische Rechtsstaats (Direito e democracia: entre facticidade e validade)* Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.

função da Filosofia do Direito em busca da recuperação da razão em um diálogo com a matriz positivista do Direito.

Posto dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de se propor e trabalhar uma Filosofia do Direito crítica a partir do pensamento de Habermas, considerado o herdeiro intelectual do pensamento da Teoria Crítica alemã, principalmente, também, pelo fato de ter sido assistente direto de Theodor Adorno. Evidentemente, a presente abordagem está limitada pelo espaço, fato a ser destacado, uma vez que muito poderia ser tratado em relação à presente temática. Por isso, é de se frisar que a presente abordagem não almejará ares de maior profundidade, devido a essa observação.

Para iniciar a discussão, suscita-se, primeiro, perguntar-se acerca do papel da própria Filosofia, concordando-se com a resposta clássica de que não se pode ensinar Filosofia, mas sim, a Filosofar. Nesse sentido, “a melhor maneira de fazer filosofia, para um iniciante, é perguntar aos filósofos sobre o que eles fizeram, quanto estavam certos de que faziam filosofia” (Guimarães, 2007, p. 12). A própria prática socrática de interrogar aos outros se mostrou um grande método de fazer Filosofia, a partir do momento em que Sócrates voltava ao seu interlocutor a possibilidade de ele mesmo pensar sobre a sua própria pergunta.

Habermas, revendo a função da Filosofia, aduz uma abordagem crítica da própria Filosofia enquanto aquela que se presume capaz de um conhecimento antes do conhecimento, exercendo uma certa função de dominação. Por muito tempo, a Filosofia se arrogou para si a capacidade de ser a indicadora de lugares. Torna-se evidente a proposta de Habermas de recuperação da razão, a partir de sua Teoria da Ação Comunicativa, na qual também está redefinido o próprio papel da Filosofia, quando “ao pretender aclarar de uma vez por todas os fundamentos da ciência e de uma vez por todas definir os limites do experienciável, a filosofia indica às ciências o seu lugar. Ora, parece que esse papel de indicador de lugar excedeu as suas forças” (Habermas, 2003, p. 18).

A partir da matriz habermasiana, busca-se (re)definir o papel da Filosofia, bem como apontar uma possibilidade de educação filosófico-jurídica emancipadora e libertadora. A constatação de que a Teoria da Ação Comunicativa (já brevemente abordada no tópico II deste estudo) pode auxiliar nestes empreendimentos, verifica-se também a partir de vários estudos já realizados da pedagogia enquanto ação comunicativa. De acordo com Bonfleuer (2001, p. 86), “a partir da teoria da ação comunicativa a relação professor-aluno aparece sob o horizonte da autoconstituição da humanidade enquanto humanidade solidária e que implica o reconhecimento mútuo de sujeitos”.

Conforme assevera Fávero (2003, p. 23-24), o paradigma da filosofia da consciência que foi modelo de Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schelling e Hegel, interpreta o sujeito como capaz de não só conhecer os objetos, mas também dominá-los. O conceito de razão positivista separa razão e decisão, o que é totalmente reconstruído por Habermas por meio de um conceito ampliado de razão em que a proposta é de um paradigma de comunicação ou intersubjetividade, em que os envolvidos lançam sua comunicação com vistas a um entendimento (consenso).

Por essas interpretações da ação comunicativa, a Filosofia assume “o papel de intérprete-mediador” (Habermas, 2003, p. 33), com grande potencial crítico, voltado para o interesse emancipatório. Entende-se, para o presente estudo, que essa nova função da Filosofia deve também operar a sua transição para o campo do conhecimento jurídico, assumindo o papel de intérprete-mediadora com os outros ramos dogmáticos do Direito, bem como o de uma nova relação pedagógica na Filosofia do Direito, sendo que,

o que caracteriza uma educação crítico-comunicativa é sua preocupação com a emancipação dos professores de suas crenças irracionais e de suas idéias unilaterais herdadas das patologias provenientes de uma comunicação sistematicamente distorcida, que se manifesta no seu mundo da vida, bem como das ideologias predominantes em seu contexto social e dos costumes que desenvolveram em face do estilo de vida que levam, vinculado ao mundo sistêmico (Mühl, 2003a, p. 63).

Em um contexto marcado pela forte incidência da razão instrumental e da proteção dos interesses das elites, o Direito moderno restou alienado à sua função meritória de ser instrumento constante de tradução do próprio princípio da igualdade. Isso, pelo fato de que o Direito moderno se tornou um próprio ensino do “sistema”. Todas as acomodações necessárias para a técnica e a ciência modernas, bem como para a dominação por uma razão instrumental, encontraram campo sólido na matriz positivista, a qual passou a ser a grande asseguradora do *status quo*.

Por isso, a tarefa de se (re)pensar o ensino jurídico, principalmente o de uma Filosofia do Direito que se proponha “crítica”, requer uma análise profunda não só dos objetivos do positivismo jurídico enquanto teoria mantenedora das (in)diferenças sociais, mas também de uma necessária nova postura de relação pedagógica. A tarefa dessa nova postura é de proporcionar uma relação professor-aluno crítica e libertadora, desapegada dos paradigmas da filosofia da consciência, portanto, apta a oferecer ao aluno um novo potencial reflexivo para o campo jurídico. Dentro dessa perspectiva,

a filosofia não tem mais o poder que a tradição lhe atribuía de oferecer um conhecimento totalizador, definitivo, salvacionista, nem tem a função profética de prever um futuro e de esclarecer que condições devem ser criadas para que esse futuro se realize. [...] A tarefa da filosofia atual consiste em delimitar uma concepção mínima de racionalidade e de esclarecer as confusões que determinadas concepções de conhecimento – inclusive dela própria – têm provocado na humanidade. [...] cabe à filosofia trabalhar interativamente com os outros campos do saber em, pelo menos, dois planos: na busca da compreensão dos diferentes sentidos dos fazeres humanos e na busca de argumentos válidos que validem as ações humanas (Mühl, 2003a, p. 69-70).

A partir de tais propostas, localiza-se o projeto habermasiano como próprio projeto emancipatório libertador que, de acordo com Mühl, se traduz em um processo de construção das próprias condições necessárias do entendimento em geral, dos sujeitos que agem entre si de forma comunicativa. A prática pedagógica aliada ao procedimento comunicativo permite a formação dos professores e alunos, traduzindo-se em uma educação que efetiva o seu potencial de emancipação.

Essa nova perspectiva da relação pedagógica, aliada à necessária reavaliação da própria posição da Filosofia do Direito dentro de um universo jurídico extremamente dogmático, aponta à possibilidade de um aprendizado crítico, no qual o aluno pode ser capaz de pensar a própria estrutura sistêmica e a função do Direito enquanto instrumento libertador em uma ordem marcada pela dominação e, ainda, pela legitimação da dominação por meio da própria democracia. Com essas práticas renovadas, estar-se-á atingindo a finalidade emancipatória da Teoria Crítica, “que sempre foi a de restabelecer o poder crítico-libertador da razão humana através do revigoração do pensamento dialético nascido na modernidade” (Mühl, 2003c, p. 137).

Dessa forma, estar-se-á proporcionando a formação de um jurista crítico, capaz de visualizar, dentro do capitalismo, um Direito técnico e cego às contradições sociais, muitas vezes, omissos à fome e à miséria, mas sempre avocando-se a necessidade de se manter “neutro” via reducionismo normativo, por necessidade da “pureza científica”, de maneira que

o grande jurista, aquele que se destaca na multidão informe dos profissionais do direito, é aquele que se ocupa do mundo injusto, buscando torná-lo justo, transformando-o. [...] O jurista crítico, consciente, avançado e destacado, é o revolucionário do mundo novo, que destruirá os sistemas da dominação, da exploração e da injustiça de nosso tempo, a fim de instaurar novo tempo, que seja estruturalmente mais justo, mais socialista e mais fraterno (Mascaro, 2007, p. 239).

Na interpretação de Santiago (1998, p. 142), Habermas admite também o pensamento utópico, levando-se em conta que os problemas mundiais ecológicos e armamentistas atribuem uma situação instável ao mundo, sendo necessário rever a própria utopia. Para o autor, a educação é um núcleo estrutural fundamental, a partir do qual as pessoas com mais conhecimento possuem maior participação política em um país. Ademais, há de se ter presente que é necessária aos docentes universitários dos cursos de Direito uma preparação pedagógica específica, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, lembrando que

as áreas do conhecimento se inter-relacionam, o que exige do professor também uma cultura geral. As leis são fruto das relações sociais, regulam o comportamento do homem na sociedade, o que envolve aspectos econômicos, sociais, políticos e muitas vezes ideológicos, especialmente quando defendem interesses particulares

ou até escusos em nome do bem comum e da ordem social (Corrêa, 2004, p. 149).

Ocorre que, se a educação no geral, já há muito sofre um enorme desgaste por parte dos governos, quando se torna mais fácil uma relação clientelista e assistencialista no campo político do que a possibilidade de se ter um povo culto e reflexivo, também se encontram dificuldades na abertura educacional para o ensino da própria Filosofia, e, de igual forma, da Filosofia do Direito. É difícil conseguir inculcar, primeiro, nos próprios docentes dos cursos de Direito, a importância do ensino de Filosofia do Direito e, segundo, nos acadêmicos, que, não raro, sequer conhecem as potencialidades do pensamento filosófico-jurídico para o próprio *modus operandi* do Direito positivo. Disso acaba ocorrendo um distanciamento da Filosofia do Direito das grades curriculares, bem como um isolamento das demais disciplinas curriculares, quando lecionada, quando,

faz-se necessário perceber o quanto a Filosofia do Direito pode beneficiar o processo de aprendizagem das demais disciplinas curriculares e o quanto pode contribuir para o enriquecimento da capacidade de raciocínio rigoroso o estudante. O acesso, por exemplo, a algumas modalidades de lógicas hoje disponíveis no quadro do pensamento contemporâneo impulsiona o aluno ao desenvolvimento dessa faculdade de raciocinar rigorosamente. Há, contudo, ainda certa visão elitista dessa área do pensamento jurídico que determina seu isolamento do restante do quadro do ensino (Monteiro, 2004, p. 198).

O ensino de Filosofia do Direito no Brasil não se faz sem o necessário enfrentamento de muitas questões a serem vencidas, tais como a inclusão da disciplina nas grades curriculares, a fundamentação acerca da relevância do ensino de Filosofia do Direito, a resistência, muitas vezes, existente do núcleo dogmático-jurídico, a falta de preparo didático-pedagógico daqueles que se dispõem a lecionar a Filosofia do Direito, entre outros problemas de fronteira existentes para a docência da Filosofia do Direito.

Nesse sentido, cabe à Filosofia do Direito fazer a crítica ao positivismo jurídico, partindo das matrizes filosófico-jurídicas propostas pelos filósofos, de maneira que tal raciocínio proporcione ao acadêmico do curso de Direito uma construção do saber, crítico e reflexivo, levando em consideração questões pontuais da Filosofia do Direito, tais como: fundamentação e aplicação do Direito, Moral, Ética, Justiça Social e Humanismo. Por isso, Azevedo afirma que

é preciso reconhecer, entretanto, como ponderava Bérson, em texto reproduzido em “desenho livre” por Raymundo Faoro, que “a lei não pode, senão refugiando-se num tempo morto, afastar-se da sociedade, das exigências que lhe asseguram o movimento expressas em valores que não estão além da lei, mas dentro dela”. A adaptação da lei aos casos concretos tem que ter por eixo a justiça, que “evocou sempre

idéias de igualdade, de proporção, de compensação”. Sem justiça, “a sociedade talvez pudesse subsistir, mas subsistiria pela violência, pela repressão, pelo medo, imobilizando a paz, sobre a qual repousa. Fora da justiça, ainda que as sanções da lei se apliquem, o homem será o lobo do homem, pela quebra do convívio fundado no consentimento e na cidadania (Azevedo, 2005, p. 131-132).

Efetivamente, não se pode querer trabalhar a Filosofia do Direito como um saber acabado, pronto, em que os “pareceres” estão disponíveis a todos os estudantes, como se evidencia em muitos manuais da dogmática jurídica. O “repasso” do saber é tudo o que não pode acontecer nas aulas de Filosofia do Direito, principalmente pela razão de que se está diante da Filosofia, cujo saber constitui algo construído e não um dado pronto e acabado. Tal fato, muitas vezes, não é entendido pelos próprios docentes que trabalham Filosofia do Direito, quando então as aulas irão se tornar um mero repasse de conteúdo, sem a necessária preocupação epistemológica inerente à própria Filosofia. De acordo com Monteiro,

o enfoque dogmático e formal sobre os temas jurídicos produziu educadores com imensa dificuldade em operar com o humano em sala de aula, cultivando muitas vezes até verdadeira aversão pelas discussões mais amplas no recinto da classe, sendo possível até mesmo detectar a presença de certa fobia pelas vivências de caráter reflexivo dos alunos (Monteiro, 2004, p. 226).

Ora, o docente que deseja lecionar Filosofia do Direito deve estar consciente de que suas aulas serão de discussão e construção do saber e que jamais será o ensino filosófico-jurídico algo técnico e acabado, sob pena de se estar retirando da própria Filosofia o seu potencial emancipador, portanto, construtivo do saber. Por meio das discussões dos temas propostos em sala de aula é que o aluno irá construir o seu saber, que aqui se quer crítico, voltado à aplicação justa do Direito, enquanto Direito normativo.

A proposta de Habermas de que a Filosofia não é mais aquela que determina o lugar das outras ciências, mas sim aquela que se apresenta com uma nova função de intérprete mediadora, merece importante destaque na Filosofia do Direito contemporânea. Será, ela, pois, a disciplina encarregada de fazer o contraponto do dogmatismo jurídico em prol de um Direito de cunho humanista e libertador. É por meio de uma prática docente comunicativa que o ensino de Filosofia do Direito alcançará a efetivação de seu potencial emancipatório, em que “a Filosofia do Direito pode produzir na grade curricular do curso uma ponte para a desejável e propalada integração entre as demais disciplinas, porque combate a fragmentação positivista do saber por sua própria natureza epistemológica” (Monteiro, 2004, p. 218).

Com isso, poder-se-á pensar, em uma nova perspectiva crítica para a Filosofia do Direito, por duas razões. Primeiro, enquanto pilar teórico do pensamento jurídico, através de uma relação pedagógica renovada capaz de ofertar uma potencialidade crítico-reflexiva aos futuros detentores do título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e, segundo, mantendo-

se integra a proposta habermasiana de a Filosofia vir a assumir uma nova função de intérprete-mediadora com as outras áreas do conhecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente estudo, procurou-se apresentar inicialmente o contexto do pensamento filosófico-jurídico, quando se encontra a antiga dicotomia existente entre o jusnaturalismo e o positivismo jurídico, sendo esta última a matriz filosófica mantenedora do discurso oficial do Direito hodierno, mas, aos olhos da presente investigação e concordando com posições já abordadas por outros autores, em franca decadência e com necessidade de reformulação.

A difícil tarefa de se (re)pensar a matriz dogmático-positivista e tentar desvencilhá-la de um normativismo inexorável em prol de um Direito de cunho mais humanista não se faz sem sofrimento. O Direito moderno, amparado em bases de raciocínio lógico-matemáticas, sob influência do próprio pensamento filosófico da época, traduz-se em um pensamento cartesiano, metódico e pouco realizador de justiça social. A preocupação demasiada com o princípio da imputação e da “pureza” do Direito levou Kelsen a tecer uma defesa excedente de uma matriz normativista excessivamente distante da realidade social, incompatível com a aplicação justa do Direito. Tal empreendimento acabou, por certo, tornando-se uma própria ideologia jurídica, expressão essa tão combatida por Kelsen ante sua argumentação de que questões ideológicas, entre outras, mereciam ser afastadas do domínio normativo, sob pena de se comprometer a pretensa pureza do Direito.

É certo que a matriz positivista possui seus pontos seguros e práticos, mas há que se revisar muitos de seus aspectos, tarefa para a qual a Filosofia do Direito pode contribuir enormemente. Além da possibilidade de (re)pensar a matriz positivista, o ensino de Filosofia do Direito se realizado com inspiração necessária e encorajada a incutir nos acadêmicos a difícil missão de se raciocinar ante os problemas sociais, litígios e excluídos, pode apresentar-se como um grande aliado também às meritórias funções das diferentes carreiras jurídicas como advogados, promotores, procuradores e magistrados. Ressalte-se que é, na função de julgar, isto é, na aplicação do Direito, que a Filosofia do Direito pode oferecer grande ajuda ao operador jurídico por meio das teorias de argumentação (Perelman) e da hermenêutica jurídica (de orientação gadameriana e heideggeriana).

A proposta de Habermas de que a Filosofia deve ser aquela intérprete-mediadora engloba a possibilidade da Filosofia do Direito ser o “fiel da balança” também em relação às outras disciplinas da grade curricular do curso de Direito. Nesse sentido, opera um diálogo não só interdisciplinar, mas também na relação professor-aluno, em que a construção do saber se fará de forma conjunta, oportunizando aos alunos a possibilidade de despertar um senso crítico-reflexivo, que muitas vezes o enfoque tão-somente dogmático não traz.

Essa proposta, quando observada por uma prática docente responsável e realmente comprometida com a função inerente à Filosofia, ou seja, a construção do saber, e não o

repassa de um suposto saber pronto e acabado, que pode ser engavetado ao final do curso ou encontrado em qualquer manual disponível onde o aluno pode se sentir seguro, afinal, frente ao manual, nada é temerário e tudo é certo, pode contribuir para a formação de juristas críticos e humanistas. Felizmente, o ensino de Filosofia do Direito, embora busque transmitir aos alunos as teorias de grandes pensadores da Filosofia do Direito, não está a ofertar um saber pronto, mas a possibilidade da construção do saber e, sob o prisma habermasiano, da construção de um saber coletivo, por meio do diálogo.

REFERÊNCIAS

- ABBAGNANO, N. **Dicionário de filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- AZEVEDO, P. F. Considerações teórico-práticas sobre o ensino jurídico. **Direito em debate**, Ijuí, n. 24. p.127-138, jul./dez. 2005.
- BITTAR, E. C. B. **O direito na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.
- BOLZAN, J. **Habermas: razão e racionalização**. Ijuí: Unijuí, 2005.
- BONFLEUER, J. P. **Pedagogia da ação comunicativa: uma leitura de Habermas**. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2001.
- CORRÊA, D. **A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas**. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2002.
- CORRÊA, J. T. Ensino jurídico: reflexões didático-pedagógicas. **Direito em debate**, Ijuí, n. 22. p.147-161, jul./dez. 2004.
- DALBOSCO, C. A. Considerações sobre a relação entre filosofia e educação. In: FÁVERO, Altair Alberto et al (org). **Filosofia, educação e sociedade**. Passo Fundo: UPF, 2003.
- DALBOSCO, C. A. Racionalidade e educação numa perspectiva habermasiana. In: FÁVERO, A. A. et al (org). **Filosofia, educação e sociedade**. Passo Fundo: UPF, 2003.
- FERRAZ JÚNIOR., T. S. **Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- FREITAG, B. **A teoria crítica: ontem e hoje**. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- GUIMARÃES, A. C. G. **Cinco lições de filosofia do direito**. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
- GOERGEN, P. **Pós-modernidade, ética e educação: polêmicas do nosso tempo**. Campinas: Autores Associados, 2005.
- GOMES, Luís Roberto. Teoria crítica e formação política em Habermas. In: DÍAZ, Andrea; SGRO, Margarita. **Teoría crítica de educación y teoría crítica de la sociedad: perspectivas en diálogo**. Tandil: Editorial UNICEN, 2018.
- HABERMAS, J. **Consciência moral e agir comunicativo**. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
- HABERMAS, J. **Ensayos políticos**. Traducción de Ramón García Cotarelo. Barcelona: Península, 1997.

- HABERMAS, J. **O discurso filosófico da modernidade**. Tradução de Luiz Sérgio Repa e Rodinei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- HABERMAS, J. **Técnica e ciência como ideologia**. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, s.d.
- HABERMAS, J. **Teoría de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social**. Madrid: Taurus, 1992a.
- HORKHEIMER, M. **Teoria tradicional e teoria crítica**. Tradução de José Lino Grünnewald. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os Pensadores).
- KELSEN, H. **Teoria pura do direito**. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- MASCARO, A. L. **Introdução ao estudo do direito**. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
- MONTEIRO, C. S. A docência de filosofia do direito: educando para o pensar. In: **Temas de filosofia do direito: decisão, argumentação e ensino**. Florianópolis: Boituex, 2004.
- MÜHL, E. H. Educação e emancipação: construção e validação consensual do conhecimento pedagógico. In: FÁVERO, Altair Alberto et al (org). **Filosofia, educação e sociedade**. Passo Fundo: UPF, 2003a.
- MÜHL, E. H. **Habermas e a educação: ação pedagógica como agir comunicativo**. Passo Fundo: UPF, 2003b.
- MÜHL, E. H. Modernidade, formação e emancipação na perspectiva habermasiana. In: DALBOSCO, C. A. (org). **Filosofia prática e pedagogia**. Passo Fundo: UPF, 2003c.
- NOBRE, M. **A teoria crítica**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- SANTIAGO, G. L. **As utopias latino-americanas: em busca de uma educação libertadora**. Campinas: Alínea, 1998.
- WITTGENSTEIN, L. **Investigações filosóficas**. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultural, 1991.